

РОЛЬ СВЯТЫХ МЕСТ В ИЗУЧЕНИИ ТОПОГРАФИИ ГОРОДА БУХАРЫ

Жураева Нафиса Олимовна

Доцент Бухарского Государственного Университета, доктор философии по истории (PhD)

Темирова Шахло Туробовна

Студентка Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498869>

Ключевые слова: Возраста города, появлении гузаров, границы города, топографии города, формировании города, святых мест, место поклонения, кладбище, гиссар, исторический облик, работ, топография

Key words: The age of the city, the appearance of guzars, the boundaries of the city, the topography of the city, the formation of the city, holy places, pilgrimage, cemetery, residence, rabot, fortress, historic shape.

Аннотация: В статье обосновано место захоронений в формировании города Бухары. Освещена история ранних захоронений, топография, а также их роль в формировании города.

Annotation: The article explains the place of burial places in formation of Buxara town. In this article spotlighted the history of early burial places, the topography and their role in shaping of the town.

Вопрос о топографии города Бухары является актуальным значением темы. Особенно при определении топографии города, возраста города, процесса формирования города, появлении гузаров вопрос роли кладбищ является неизученным объектом исследования. Хотя по этой данной проблеме со стороны крупных учёных О.А.Сухаревой, В.В.Бартольд, И.И.Умнякова, Е.Некрасовой, Г.А.Пугаченковой, Л.И.Ремпля велись фундаментальные исследования, можно отметить, что некоторые вопросы о кладбищах остаются открытыми. Например, в каком веке началась эпоха формирования кладбищ Бухары? Или при формировании города какую задачу выполняли кладбища? Ещё в одном вопросе можно сказать, что в топографии города Бухары вопрос участия кладбищ тоже является не освещённым вопросом.

Для претворения в жизнь данное исследование нужно внимательно изучить сначала границы города, части города (арк, шахристан, работ), ворота, исследования об их истории. При изучении вопроса о границах города довольно передовой шаг вперёд сделал В.А.Шишкин, опираясь

на сведениях по археологии и топографии, по новому решил вопрос о границах рабади Бухары X века.

По его предположению IX-X века в качестве границ города отметил кладбища (Чашма-Аюб, Ходжа Чоршанба, Турки Жанди, Ходжа Булгор, Ходжа Нуробод и Ходжа Сесарон) имея ввиду, что каждый из кладбищ Чашма-Аюб, Ходжа Чоршанба, Турки Жанди, Ходжа Булгор, Ходжа Нуробод и Ходжа Сесарон расположены сзади одного из ворот города, В.А.Шишкин показал эти кладбища в качестве границы города. Итак, границы города начиная с восточного угла кладбищ Ходжа Гунджар и Ходжа Чоршанба, грубо определяется проведение ломаной линии. Южная граница с северо-восточного угла кладбища Ходжа Чоршанба проходит до северного конца кладбища Турки Жанди, отсюда до кладбища Ходжа Булгор и до места Калобод, а это говорит о южной и восточной границе. Потом из Каллобода около кладбища Ходжа Нуробод, пройдя болотистую низменность, идя на север до кладбища Авлиёйи Кабир (место древнего минарета Айёр), отсюда до южного конца кладбища Чашма-Аюб. Это действительно сообразительное предположение, которое основывается на изучении топографии города, несомненно в основном правильно.

Как говорится, одна из точек северных границ города, которые определены со стороны В.А.Шишкина, доходит до места, где расположены ворота Маъбид (Нур) [4,-С.41.] .

Известно, что города в средние века (как арк, шахристон и окрестность города) состоят из трёх частей. Как пишет Женкинсон, город Бухара разделён на основные три части. Из них две относятся к ремесленникам, третья часть – купцам и базарам.

Бухара – создана на основании строительных традиций среднего века, состоит из 3 частей- арка, шахристана и из рабода. В арке Бухары были 2 ворота. Западные ворота – Регистон, Алаффурушон или Сомонфурушон; восточные ворота называются Гуриён. В шахристане есть 7 ворот, они расположены в 4 (четырёх) сторонах города. На севере Шахристана расположены ворота Хак Рох (Хуфра), на юге – Атторон (Боб ул Мадина) и Оханиён (Кузнецы), на востока Нав (Нур), а на западе Кухандиз, Мухра (Бани Асад) и ворота Бани Саъд. Идут дороги из Атторона к Хуросону, из Хак Роха к Самарканду, через Нур (Нав) в сторону Насаф (Карши). Через оставшиеся 4 ворота в резиденцию падишаха – к арку идут. Идя к каждому воротам за стенами ворот находятся кладбища [3,-

С.106-107.]. Начиная с древних эпох формирование кладбищ города и в средние века этот процесс продолжался.

На основании строительной традиции среднего века города Бухары, основываясь на строительства, можно сказать, что мировоззрение В.А.Шишкина о роли кладбищ в появлении города оправдалось. Однако, только кладбища, которые находятся за воротами города, не участвовали в формировании исторического облика города. Может быть и кладбища, которые находятся внутри города, в виде воплощения в себе строительных традиций города Бухары, превращаются в структуру топографии города Бухары. Те кладбища, которые находятся за городом, остались внутри города ввиду увеличения населения города. В результате увеличения населения возникают новые гузары, в последствии стороны были закрыты стеной, стены были укреплены воротами. С точки зрения санитарии – гигиены и ввиду малого места в города за новыми построенными воротами появились кладбища.

И все кладбища, которые появились в X веке, не расположены за городом или по пути к воротам. Кроме этого и внутри города есть кладбища. Причина в том, что, как утверждают источники, внутри города Бухары даже по завещанию похоронить внутри своего собственного дома были образованы маленькие семейные кладбища.

Как рассказывают старые люди, что бывали такие положения, как человек завещал сам себя похоронить у себя дома, говоря “Я отсюда не выйду” (ман аз инжанамебром) [4,-С.43]. В этот положении в далёкой части дома для мертвеца выделяют место для захоронения.

Внутри комплекса для жилья в Бухаре имеется традиция захоронения имеет древние корни. Известно, что в 1102 годах карахони падишах Тугрулбек, который был властелином в Бухаре, привёз из мечети кишлака Шарг брѐвна и вблизи “Жубайи бакколон” (Базар бокколлик) воздвиг медресе, он потратил эти брѐвна на эту медресе и потратил несчитанные деньги. Он назвал это медресе Кулортегином. Этот эмир был похоронен в этом медресе [1,-С.22.] .

Если заглянуть в прошлое, то мы увидим, как вокруг гробниц и кладбищ известных людей всегда заполнены новыми кладбищами и в результате наблюдаем появление огромных могил. Сущность появления этого процесса в том, что люди, которые являются известными в обществе: наставники суфизма, шейхи, справедливые правители, люди, которые явились руководителями в развитии веры ислама и в их достойной

деятельности быть образцом перед мусульманами на божьем пути считается самым желанным и после их смерти эти места поднимаются до священной степени. Каждый набожный перед покиданием этого смертного мира завещает похоронить его около могил священного человека, которые наполнены божественными лучами и этим их основная цель была – достичь облегчения попадания в рай [2,-С.5].

Основываясь на сведения автора труда «Тарихи Муллозода» (История Муллозода) Ахмада ибн Махмуда Бухорий можно сказать, что многие кладбища города относятся к X веку, эпоха последнего кладбища попадает в середину XIX века. К кладбищам, которые появились середине средних веков, входят кладбища суфи Ишонов Олим Ходжа и Хальфа Хусаина. В отношении самым последним кладбищем считается могила Ишани Чукмоки.

Использованная литература:

1. Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар Наршахий. Бухоро тарихи.Тошкент: Шарқ баёзи,1993.
2. Аҳмад ибн Маҳмуд Бухорий. Тарихи Муллозода.-Тошкент: Янги аср авлоди, 2009.
3. Ремпел Л.И. Далёкое и близкое.-Ташкент: Гафур Гулям.1982.
4. Сухарева О.А. К истории городов Бухарского ханства. - Ташкент: Ўзбекистон ССР Фанлар Академияси Нашриёти,1958.
5. Сухарева О.А. Бухара XIX–начало XX в. (Позднефеодальный город и его население). –Москва: Наука, 1966.
6. Нафиса Жураева. Важный источник в изучении исторической топографии города Бухары. /Interpretation and researches.2024.-P.257-261.
7. Jurayeva Nafisa Olimovna. The role of shrines and cemeteries in forming the historical topography of Bukhara city. / FİLOLOJİ VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI. KARABÜK – 2024.
8. JN Olimovna, MH Al Rahman. Topography of Shrines of Bukhara in the Work of “Toohfat Uz-Zoirin”. / European Journal of Learning on History and Social Sciences.2023.T.1.-P.131-134.
9. Jurayeva Nafisa Olimovna, Punit Gaur. Expression of Information on Topographical Location of Pilgrimages in Special Works. / International Journal of Culture and Modernity.2023.T.1.-P.72-75.
10. Nafisa Jurayeva, Zarina Anvarova. Holy shrines as composition of topography of Bukhara city. / Science and innovation in the education system.2023.T.2.-P. 185-189.